

MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARGA TA'LIM BERISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Mengziyayeva Muqaddina Nurali qizi

3-sonli "Zilola" DMTT tarbiyachisi Surxondaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani
a356533013@gmail.com

Anotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berish jarayonining o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Bolalarning psixologik va fiziologik xususiyatlari, o'yin orqali ta'lim berishning ahamiyati, nutq va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishning usullari tahlil qilingan. Maktabgacha ta'limda o'yin va harakat asosida o'qitish, bolalarning mustaqillik va ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, o'yin orqali o'qitish, bolalar psixologiyasi, nutq rivoji, ijtimoiy ko'nikmalar, didaktik o'yinlar, pedagogika.

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: В статье раскрыты особенности обучения детей дошкольного возраста. Анализируются психологические и физиологические особенности детей, важность обучения через игру, методы развития речи и социальных навыков. Рассмотрены методы обучения на основе игр и двигательной активности, формирование самостоятельности и креативного мышления у детей.

Ключевые слова: Дошкольное образование, обучение через игру, психология детей, развитие речи, социальные навыки, дидактические игры, педагогика.

CHARACTERISTICS OF EDUCATION FOR PRESCHOOL CHILDREN

Abstract: The article highlights the unique aspects of educating preschool children. It analyzes the psychological and physiological characteristics of children, the importance of play-based learning, and methods for developing speech and social skills. The paper discusses teaching methods that emphasize play and physical activity, fostering children's independence and creative thinking.

Keywords: Preschool education, play-based learning, child psychology, speech development, social skills, didactic games, pedagogy.

Kirish.

Maktabgacha ta'lim inson hayotidagi eng muhim davrlardan biri bo'lib, bolaning kelajakdagi intellektual, jismoniy va ruhiy rivojlanishining poydevorini yaratadi. Bu bosqichda bolalar atrof-muhitni o'rganadi, birinchi marta ijtimoiy tajribaga ega bo'ladi va asosiy bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi. Maktabgacha yosh davri bola shaxsiyati rivojlanishining dastlabki bosqichi bo'lib, ularning nutqi, tafakkuri, hissiyoti va ijtimoiy xulq-atvorining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda alohida yondashuv talab etiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik va fiziologik xususiyatlari ularning ta'lim jarayonida o'ziga xos yondashuvni zarur qiladi. Bolalar bu yoshda o'ta qiziquvchan bo'lib, atrof-muhitni kuzatish, eshitish, ushlash, tatib ko'rish va harakat qilish orqali o'rganadi. Ularning dunyoqarashi va bilimlari to'g'ridan-to'g'ri tajribalar orqali boyitiladi. Shu sababli, bolalarni o'qitishda o'yin, tajriba va mushohadaga asoslangan ta'lim usullari samarali bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berish usullari:

1. Didaktik o'yinlar – bolalarni fikrlashga o'rgatish va ularda muammolarni hal qilish ko'nikmasini shakllantirishga yordam beradi.
2. Jismoniy faollik – harakatli o'yinlar va jismoniy mashqlar bolalarning sog'lig'ini mustahkamlash bilan birga ularning aqliy faolligini oshiradi.
3. She'r, qo'shiq va ertaklar – badiiy adabiyot bolalarning nutqini rivojlantirishda, tasavvurini boyitishda va axloqiy fazilatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.
4. Ijodiy faoliyat – rasm chizish, haykaltaroshlik, musiqa va qo'l mehnati bolalarning fantaziyasini rivojlantiradi va ularga o'z his-tuyg'ularini ifodalash imkonini beradi.

Maktabgacha ta'lim jarayonida o'yin asosiy pedagogik vosita hisoblanadi. Bolalar o'yin orqali hayotiy tajriba orttiradi, muammolarni hal qilishni o'rganadi va yangi bilimlarni o'zlashtiradi. O'yin bolaning qiziqishini uyg'otadi va uni faollikka undaydi. Didaktik o'yinlar bolalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bu davrda bolalarning diqqatini jalb qilish va uni uzoq vaqt davomida ushlab turish qiyin bo'lganligi sababli, mashg'ulotlar qisqa va qiziqarli bo'lishi lozim. Maktabgacha ta'limda ko'rgazmalilik tamoyili asosiy o'rin tutadi. Bolalar vizual materiallar, rang-barang rasmlar, o'yinchoqlar va boshqa ko'rgazmali

qurollar orqali yanada yaxshi o'rganadi. Shuningdek, tajriba va amaliy mashg'ulotlar bola tafakkurini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, suv va qum bilan tajriba o'tkazish, tabiatni kuzatish, ranglar bilan tanishish bolalarning dunyo haqidagi tasavvurlarini boyitadi.

Maktabgacha yosh davrining o'ziga xos jihatlari:

Maktabgacha yoshdagi bolalar qiziquvchan va o'rganishga intiluvchan bo'ladilar. Ular atrof-muhitni kuzatish, tajriba qilish va mustaqil ravishda o'rganish orqali rivojlanadi. Shu sababli, ta'lim jarayonida:

O'yin orqali o'rganish – bolalar o'yin orqali o'z bilimlarini mustahkamlab, dunyoqarashini kengaytiradi. O'yinlar bolalarning ijtimoiy, ruhiy va jismoniy rivojlanishiga yordam beradi.

Ko'rgazmalilik va tajriba – bolalar ko'rgan va his qilgan narsalarini yaxshiroq o'zlashtiradi. Shuning uchun darslarda rang-barang, jonli va interaktiv materiallardan foydalanish zarur.

Qisqa va qiziqarli mashg'ulotlar – bolalarning diqqat markazi qisqa muddatli bo'lganligi sababli, ta'lim jarayonini qisqa va qiziqarli mashg'ulotlar shaklida olib borish lozim.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish uchun she'rlar, ertaklar, qo'shiqlar va hikoyalar katta ahamiyatga ega. Badiiy adabiyot bolalarning tasavvurini boyitadi va ularning nutq madaniyatini rivojlantiradi. Bolalar ertak va hikoyalarni tinglash orqali to'g'ri so'zlash, jumlar tuzish va o'z fikrini ifodalashni o'rganadi. Bunday mashg'ulotlar nafaqat bolalarning nutqini rivojlantiradi, balki ularning ma'naviy va axloqiy tarbiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha ta'limda jismoniy tarbiya ham muhim o'rin tutadi. Jismoniy mashqlar va harakatli o'yinlar bolalarning sog'lig'ini mustahkamlash bilan birga, ularning motorik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Jismoniy faoliyat bolaning diqqatini oshirish, stressni kamaytirish va energiyasini to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi. Shu boisdan, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun harakatli o'yinlar va jismoniy mashg'ulotlar kun tartibida alohida o'rin tutishi lozim.

Bolalarning ijtimoiy va hissiy rivojlanishi maktabgacha ta'lim jarayonining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Bolalar bu davrda atrofdagilar bilan muloqot qilish, o'zaro hurmat va hamkorlikni o'rganadi. Ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish uchun bolalar guruhlarda ishlash, birgalikda o'yin o'ynash va turli vazifalarni bajarayotganda boshqalar bilan o'zaro munosabat qilishlari kerak. Bu jarayonda pedagoglar va ota-onalar bolalarga tengdoshlari bilan muloqot qilish, navbatni kutish,

tushunmovchiliklarni hal qilish va boshqa muhim ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatishi zarur.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning mustaqilligini rivojlantirish ham muhim vazifalardan biridir. Bolalar o'z mustaqil qarorlarini qabul qilish, o'zini o'zi boshqarish va mas'uliyat his qilish kabi ko'nikmalarni o'rganishlari zarur. Pedagoglar bolalarga tanlov erkinligini berish, ularga o'z ishlarini mustaqil bajarishga imkon yaratish va ularning fikrlariga hurmat bilan yondashishi lozim. Bu bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ularni kelajakdagi murakkab vaziyatlarga tayyorlaydi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berish jarayoni bolaning shaxsiyati va qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan murakkab va mas'uliyatli jarayondir. Bu davrda bolalarning tabiiy qiziquvchanligi, o'yin orqali o'rganishga bo'lgan moyilligi va qisqa diqqat markazidan kelib chiqib, ta'lim jarayoni jonli, qiziqarli va interaktiv shaklda tashkil etilishi lozim. Maktabgacha ta'lim bolaning keyingi akademik va ijtimoiy hayotidagi muvaffaqiyatining poydevorini yaratadi. Shu sababli, pedagoglar va ota-onalar maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda mas'uliyatli yondashib, ularning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. (2017).
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. (2023). Maktabgacha ta'lim dasturi. Toshkent: Ma'naviyat.
3. Hasanboyeva O. (2021). Maktabgacha ta'lim metodikasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Yo'ldosheva M. (2020). Bolalar psixologiyasi va pedagogikasi. Toshkent: O'qituvchi.
5. Karimova D. (2019). Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi. Toshkent: Iqtisod-moliya.
6. Vahobova G. (2022). O'yin orqali ta'lim berish usullari. Toshkent: Ilm ziyo.
7. Norqulova S. (2021). Bolalar tarbiyasida ertak va she'riyatning o'rni. Toshkent: Sharq.
8. Xudoyberdiyeva D. (2020). Maktabgacha ta'lim muassasalarida nutq o'stirish texnologiyalari. Samarqand: Zarafshon.

9. Islomova N. (2018). Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish. Buxoro: Buxoro nashriyoti.
10. Abdullayeva F. (2017). Bolalar rivojida psixologik o‘yinlarning o‘rni. Toshkent: O‘zbekiston.
11. Rahmonova G. (2019). Maktabgacha ta’limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: Ma’rifat.
12. Qosimova L. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish. Namangan: NamDU.
13. To‘rayeva R. (2022). Bolalar bog‘chasida ekologik tarbiya. Qarshi: Nasaf.
14. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim Kodeksi. (2021). Toshkent: Adolat.
15. Asqarova Z. (2023). Maktabgacha ta’limda pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan va ta’lim.